

O desenho, a escola e a polícia: notas sobre infância, racismo religioso e controle social

The drawing, the school, and the police: reflections on childhood, religious racism, and social control

LUCAS DA SILVA SANTOS¹

orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4524-0035

MAYARA LARICE DE SOUSA OLIVEIRA¹

orcid.org/http://lattes.cnpq.br/2590292541932243

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20902616>

RESUMO

O ensaio analisa a intervenção policial realizada em uma escola de educação infantil de São Paulo/SP após manifestações pedagógicas relacionadas às religiões de matriz africana. A partir desse episódio, examina-se como discursos de proteção da infância podem ser mobilizados para legitimar práticas de controle social dirigidas a expressões culturais historicamente marginalizadas. Com base no método dedutivo e em pesquisa bibliográfica e documental, o estudo articula contribuições do Direito Constitucional, da Criminologia Crítica e da área da Infância e Juventude. Conclui-se que a proteção integral somente se concretiza quando associada ao respeito à diversidade cultural, ao enfrentamento do racismo religioso e à atuação estatal comprometida com os princípios da laicidade e dos direitos fundamentais.

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Racismo Religioso; Diversidade Cultural; Laicidade Estatal; Controle Social

RECEBIDO

2026, jun. 10

APROVADO

2026, jun. 26

PUBLICADO

2026, jun. 26

IDENTIFICAÇÃO

SANTOS, L. da S.. O desenho, a escola e a polícia: notas sobre infância, racismo religioso e controle social.

Entreparágrafos, v. null, n. null, 2026.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20902616>.

ISSN: 3086-4550

¹ Faculdade da Associação Brasileira de Educação (FABE - Marau/RS)

Introdução

A proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes exige uma interpretação constitucional comprometida com a dignidade da pessoa humana, o respeito à diversidade cultural e a observância da laicidade estatal. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceram um novo paradigma jurídico ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e destinatários de proteção prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado.

Apesar desse avanço normativo, situações envolvendo diversidade religiosa e cultural ainda são frequentemente analisadas a partir de percepções marcadas por preconceitos históricos e visões moralizantes. Em muitos casos, práticas culturais legítimas passam a ser interpretadas como potenciais ameaças à infância, favorecendo intervenções estatais incompatíveis com os objetivos de proteção previstos no ordenamento jurídico.

No campo das Ciências Criminais, esse fenômeno permite refletir sobre formas contemporâneas de controle social que ultrapassam os limites tradicionais do sistema penal. Determinadas respostas institucionais, embora formalmente justificadas pela intenção de proteger crianças e adolescentes, podem reforçar processos de exclusão, estigmatização e discriminação, especialmente quando dirigidas a grupos historicamente vulnerabilizados.

Essas questões tornaram-se evidentes no episódio amplamente divulgado em novembro de 2025 envolvendo a Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, localizada na cidade de São Paulo. Conforme noticiado pelos veículos de comunicação, um policial militar, inconformado com desenhos produzidos por sua filha durante atividade escolar, acionou a Polícia Militar sob a alegação de que a criança estaria sendo exposta a conteúdos religiosos inadequados.

A controvérsia teve origem em desenhos relacionados à cultura afro-brasileira, entre eles referências a Iansã, entidade cultuada em religiões de matriz africana. A partir dessa interpretação, diversos policiais ingressaram no ambiente escolar para averiguar a situação, embora inexistisse qualquer indício de risco à integridade física ou psicológica dos estudantes.

A situação chama atenção porque a controvérsia não surgiu da atuação da escola, que desenvolvia atividade compatível com as diretrizes educacionais voltadas à valorização da diversidade cultural. O conflito decorreu da atribuição de significado negativo a uma manifestação cultural legítima, convertida, por determinados atores, em motivo para intervenção estatal.

A distinção entre abordagem pedagógica da cultura afro-brasileira e ensino religioso confessional mostra-se central para a compreensão do caso em tela. Posto que, a atividade desenvolvida pela escola inseria-se no contexto de valorização da diversidade cultural e de promoção da educação para as relações étnico-raciais, em consonância com a Lei nº 10.639/2003

e com as Diretrizes Curriculares Nacionais voltadas ao ensino da história e cultura afro-brasileira (BRASIL, 2003).

Logo, não se tratava de prática de indução religiosa, mas de atividade pedagógica relacionada ao reconhecimento da pluralidade cultural brasileira e ao enfrentamento de processos históricos de apagamento e discriminação.

Diante desse contexto, o presente estudo busca responder à seguinte questão: de que forma interpretações discriminatórias acerca de manifestações culturais afro-brasileiras podem influenciar a atuação estatal em ambientes escolares e comprometer os princípios da proteção integral e da laicidade?

Parte-se da hipótese de que discursos moralizantes sobre infância e educação podem legitimar medidas desproporcionais quando associados a percepções historicamente marcadas pelo racismo religioso. Nessas circunstâncias, a atuação estatal deixa de operar como mecanismo de garantia de direitos e passa a reforçar processos de exclusão e estigmatização cultural.

Para complexificar essa problemática, adota-se o método dedutivo, partindo da análise dos princípios constitucionais da proteção integral, da igualdade, da liberdade religiosa, da laicidade estatal e do pluralismo cultural para, posteriormente, examinar sua incidência sobre o episódio concreto analisado.

A pesquisa foi desenvolvida mediante revisão bibliográfica e análise documental. De início, a revisão bibliográfica concentrou-se em produções relacionadas

ao Direito Constitucional, à Criminologia Crítica, à proteção integral da criança e do adolescente, ao racismo religioso e à educação antirracista, buscando compreender como discursos de proteção podem legitimar práticas institucionais de exclusão e controle social.

Na sequência, o corpus documental utilizado na pesquisa é composto por duas reportagens jornalísticas publicadas pelos portais G1 e UOL, veículos de grande alcance nacional e ampla relevância no cenário midiático brasileiro. A seleção desses materiais decorreu da significativa repercussão pública do episódio na mídia nacional, bem como da escolha de reportagens que apresentavam descrição mais detalhada dos fatos, da atuação policial e das manifestações institucionais relacionadas ao caso.

Além da (re)construção do episódio, as reportagens permitiram identificar como a controvérsia envolvendo manifestações culturais afro-brasileiras foi apresentada no debate público. A utilização dessas fontes documentais não possui a finalidade de atribuir verdade absoluta às narrativas jornalísticas, mas de analisar criticamente a forma pela qual o caso foi socialmente construído e interpretado.

A delimitação do corpus também decorre da ausência, até o momento da elaboração de documentos administrativos ou judiciais oficialmente disponibilizados sobre a ocorrência, razão pela qual os registros jornalísticos constituíram as principais fontes documentais acessíveis para análise do caso concreto.

A análise documental foi realizada de forma qualitativa, buscando identificar de que maneira discursos relacionados à proteção da infância, à religião e à diversidade cultural foram mobilizados para justificar a intervenção estatal no ambiente escolar.

Proteção integral, diversidade cultural e laicidade

O episódio ocorrido na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento evidencia como interpretações restritivas e preconceituosas da diversidade religiosa podem capturar o discurso da proteção da infância e convertê-lo em instrumento de controle, vigilância e repressão cultural.

A mobilização do aparato policial militarizado diante de uma manifestação pedagógica comum revela deslocamento do sentido constitucional da proteção integral, que passa a operar não como garantia de direitos, mas como mecanismo de repressão dirigido a manifestações culturais não hegemônicas e historicamente marginalizadas.

O princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, estabelece o dever prioritário da família, da sociedade e do Estado de assegurar às crianças e aos adolescentes direitos fundamentais relacionados à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária. Tal proteção deve ser interpretada em conjunto com os princípios da igualdade, da liberdade de crença, do pluralismo e da vedação a qualquer forma de discriminação.

No campo educacional, os artigos 205 e 206 da Constituição Federal determinam que a educação deve estar orientada ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e ao respeito à liberdade e à tolerância. Em igual sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece como princípios da educação o pluralismo de ideias e o respeito à diversidade cultural.

O caso revela um quadro de incompreensão estrutural das pedagogias contemporâneas da diversidade, evidenciando como percepções individuais atravessadas por racismo religioso podem distorcer o sentido da proteção e instrumentalizar o Estado para a produção de violência institucional.

A ausência de abordagem interdisciplinar, especialmente nos campos da pedagogia, da psicologia e da antropologia, contribui para a conversão de experiências educativas ordinárias em suspeitas morais, acionando respostas estatais desproporcionais e marcadas por uma lógica punitiva difusa.

Esse processo reforça hierarquias culturais assentadas em matriz eurocêntrica, incompatíveis com o paradigma democrático, pluralista e intercultural consagrado pela Constituição Federal de 1988. Não se trata apenas de um déficit procedimental, mas de um vetor estruturante de violações que, ao desconsiderar identidades culturais, transforma práticas escolares em alvos de vigilância e repressão.

Sob a ótica da crítica criminológica, observa-se a incidência de mecanismos de controle social que operam seletivamente, atribuindo maior grau de suspeição a manifestações culturais historicamente marginalizadas.

O princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, impõe ao Estado o dever de assegurar a máxima proteção de crianças e adolescentes, sem qualquer forma de discriminação cultural, étnica ou religiosa. Tal princípio deve ser interpretado em consonância com a laicidade estatal, que veda a projeção de valores religiosos hegemônicos sobre instituições públicas e exige o reconhecimento da pluralidade como elemento estruturante do espaço democrático.

No caso analisado, a mobilização da polícia militar para averiguar um desenho associado a religiões de matriz africana revela ruptura dessa premissa constitucional e manifesta desproporcionalidade da atuação estatal. A intervenção, marcada pela presença de agentes armados em ambiente escolar infantil, mostra-se inadequada e desnecessária diante da ausência de risco concreto, além de produzir efeitos significativamente mais gravosos do que qualquer finalidade protetiva poderia justificar.

Ainda que motivada por demanda familiar, a atuação estatal não pode reproduzir preconceitos sociais, sobretudo quando reforça a narrativa de que expressões culturais afro-brasileiras representam ameaça ou ilicitude. Trata-se de interpretação incompatível com o

ordenamento constitucional, agravada pelo avanço de discursos ultraconservadores que disputam a infância como território de controle moral (SILVA, 2024, p. 09).

Nessa perspectiva, Carla Rodrigues, apoiada nas reflexões de Wendy Brown acerca da centralidade da ordem moral nas formas contemporâneas de controle social, permite compreender como determinadas manifestações culturais passam a ser classificadas como legítimas ou desviantes a partir de critérios moralizantes (RODRIGUES, 2021).

No caso analisado, referências afro-brasileiras presentes em atividade pedagógica foram interpretadas não como expressão da pluralidade cultural assegurada constitucionalmente, mas como afronta a um imaginário moral associado à infância, à religião e à educação.

A consequência desse processo é a ampliação de respostas institucionais desproporcionais, nas quais o aparato estatal deixa de atuar prioritariamente na promoção de direitos e passa a reproduzir hierarquias culturais incompatíveis com a laicidade estatal, com a igualdade e com a proteção integral da criança e do adolescente.

Nesse contexto, valores eurocêtricos continuam a moldar percepções sobre infância, educação e religiosidade, sustentando um imaginário social no qual práticas cristãs são percebidas como neutras, enquanto manifestações afro-brasileiras são associadas a perigo, doutrinação ou risco moral. Quando incorporadas por agentes estatais, tais

percepções convertem-se em decisões institucionalizadas, produzindo exclusão e formas de violência simbólica.

O racismo, enquanto estrutura organizadora das relações sociais, opera como elemento central na produção desses mecanismos de controle, impondo padrões de atuação que, embora direcionados a determinados grupos, irradiam efeitos sobre todos os sujeitos submetidos a essas dinâmicas. No ambiente escolar, essa lógica evidencia como interpretações discriminatórias podem desencadear respostas institucionais desproporcionais, transformando situações pedagógicas ordinárias em eventos de intervenção estatal de caráter punitivo (FLAUZINA, 2006, p. 128).

O caso também evidencia fragilidades relevantes no funcionamento da rede de garantia de direitos. Situações que envolvem infância, educação e diversidade cultural exigem respostas construídas a partir do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. A participação de profissionais da pedagogia, psicologia, antropologia e do próprio sistema de proteção contribui para uma compreensão mais adequada da realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes.

Quando prevalecem interpretações baseadas em medo, desinformação ou preconceitos religiosos, aumenta-se o risco de adoção de medidas incompatíveis com a gravidade dos fatos. A presença de policiais armados em uma escola infantil, motivada por um desenho produzido em atividade pedagógica, demonstra como a ausência de contextualização pode transformar uma situação ordinária em um

problema artificialmente construído. Em vez de promover proteção, a atuação estatal acaba produzindo insegurança, constrangimento e reforço de estigmas historicamente direcionados às religiões de matriz africana.

Escolarização como espaço de pluralidade

A educação, enquanto direito fundamental, ocupa posição estratégica na efetivação da proteção integral da criança e do adolescente, na medida em que não se limita à transmissão de conteúdos, mas envolve a formação cidadã, a valorização da dignidade humana e a construção de espaços de convivência democrática.

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a qualidade da educação pressupõe a promoção de um ambiente escolar inclusivo, plural e orientado pelos direitos humanos, capaz de assegurar o pleno desenvolvimento da personalidade e o reconhecimento da diversidade como elemento estruturante da experiência social (NASCIMENTO; CURY, 2020).

A escola constitui, portanto, espaço constitucionalmente vocacionado à formação cidadã, ao desenvolvimento integral e à promoção da diversidade, conforme dispõem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as diretrizes nacionais de educação em Direitos Humanos (PEREIRA; MIRANDA, 2017, p. 100).

Nesse ambiente, deve ser garantido a crianças e adolescentes o direito de conhecer, expressar e valorizar diferentes tradições culturais, inclusive aquelas de matriz africana, fundamentais para a compreensão da história, da ancestralidade e dos processos de construção identitária no contexto brasileiro.

A abordagem pedagógica da cultura afro-brasileira encontra respaldo não apenas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas também na Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira no ambiente escolar. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais reforçam esse compromisso ao estabelecer que o ambiente escolar deve promover valorização da(s) identidade(s), da(s) memória(s) e das tradições afro-brasileiras.

Entretanto, o caso analisado evidencia uma inflexão preocupante desse papel institucional, na medida em que a “demonização” de símbolos afro-brasileiros converte práticas pedagógicas legítimas em objetos de suspeição.

A atividade desenvolvida pela escola não se confundia com ensino religioso confessional nem com tentativa de direcionamento da crença dos estudantes. A apresentação de elementos culturais vinculados às religiões de matriz africana possuía natureza pedagógica, histórica e cultural, especialmente por estar relacionada à valorização da pluralidade e ao enfrentamento do racismo estrutural.

A interpretação de um desenho infantil representando um orixá como situação de risco e a consequente mobilização de agentes policiais armados configuram violação direta ao dever estatal de enfrentamento do racismo religioso, compreendido como forma específica de discriminação estrutural. Tal dinâmica revela a incidência de mecanismos de controle social que operam por meio da criminalização simbólica da diversidade cultural.

Nesse sentido, o paradigma bélico da segurança pública, entendido como construção política orientada ao controle de grupos historicamente marginalizados (BATISTA, 2011, p. 109), oferece chave interpretativa relevante para compreender a desproporcionalidade da intervenção.

A atuação policial, ao extrapolar qualquer risco concreto, traduz-se em forma de violência institucional, evidenciando a expansão do poder punitivo para espaços não criminais e a transformação da pluralidade cultural em alvo de vigilância. Essa lógica de contenção, aplicada de modo desproporcional, intensifica a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e compromete a função pedagógica e inclusiva da escola.

Quando o Estado legitima, por ação ou omissão, demandas fundadas em preconceito, passa a responder de maneira repressiva a expressões culturais legítimas, reforçando hierarquias simbólicas de matriz eurocêntrica que naturalizam o cristianismo hegemônico como padrão normativo. Tal postura fragiliza o pluralismo, induz medo no ambiente escolar e silencia identidades

historicamente marginalizadas, produzindo violências simbólicas e institucionais incompatíveis com a finalidade emancipatória da educação.

O episódio também demonstra que situações aparentemente isoladas estão inseridas em um contexto histórico mais amplo de discriminação contra religiões de matriz africana. Ao longo do tempo, símbolos, práticas e crenças desses grupos foram frequentemente associados à ideia de perigo, desordem ou desvio moral, percepção que ainda influencia determinadas respostas institucionais.

Diante dessa realidade, torna-se indispensável fortalecer políticas de educação antirracista e de valorização da diversidade cultural. Isso envolve investir na formação continuada de profissionais da educação, criar mecanismos de mediação qualificada para situações de conflito e estabelecer protocolos capazes de evitar intervenções desnecessárias em ambientes escolares. Também exige o cumprimento efetivo das diretrizes voltadas à educação para as relações étnico-raciais e ao combate ao racismo religioso.

A escola desempenha papel fundamental na construção de uma cultura democrática baseada no respeito às diferenças. Garantir que crianças tenham contato com distintas manifestações culturais e religiosas não representa ameaça à liberdade de crença, mas condição necessária para a formação da autonomia, da tolerância e da cidadania. A preservação desse espaço plural constitui requisito indispensável para a efetivação da laicidade estatal e para a proteção da dignidade de todas as crianças.

Considerações finais

A análise do caso demonstra que interpretações preconceituosas acerca de manifestações culturais afro-brasileiras podem produzir consequências incompatíveis com os princípios constitucionais que orientam a proteção da infância.

A intervenção policial realizada em ambiente escolar, motivada por atividade pedagógica relacionada à diversidade cultural, evidenciou a permanência de obstáculos relevantes para a efetivação da laicidade estatal e para o enfrentamento do racismo religioso.

O episódio revelou como demandas individuais baseadas em percepções discriminatórias podem influenciar a atuação de instituições públicas e desencadear medidas desproporcionais. Em vez de contribuir para a proteção de crianças e adolescentes, a resposta estatal gerou ambiente de constrangimento e reforçou estigmas historicamente direcionados às religiões de matriz africana.

A pesquisa também permitiu observar que práticas de controle social não se manifestam apenas nos espaços tradicionalmente vinculados ao sistema penal. Em determinadas circunstâncias, discursos de proteção podem ser utilizados para justificar intervenções que restringem a diversidade cultural e comprometem direitos fundamentais. Nesses casos, a atuação estatal afasta-se de sua finalidade constitucional e passa a reproduzir formas de exclusão incompatíveis com uma sociedade democrática.

O enfrentamento desse problema demanda medidas que ultrapassem respostas pontuais. É necessário fortalecer políticas públicas voltadas à educação antirracista, ampliar a formação de agentes públicos para atuação em contextos de diversidade religiosa e aperfeiçoar os mecanismos de articulação entre os diferentes órgãos que compõem a rede de proteção à infância e à adolescência.

Conclui-se, portanto, que a proteção integral somente pode ser efetivada quando acompanhada do reconhecimento concreto da pluralidade cultural e religiosa existente na sociedade brasileira. A defesa da laicidade estatal, o combate ao racismo religioso e o respeito à diversidade constituem pressupostos indispensáveis para que o ambiente escolar permaneça como espaço de aprendizagem, convivência democrática e promoção de direitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATISTA, Vera Malaguti. **O Alemão é muito mais complexo**. Revista Justiça e Sistema Criminal, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 103-125, jul./dez. 2011.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 mar. 2026.
- BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 21 mar. 2026.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 21 mar. 2026.
- BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 21 mar. 2026.
- FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. **Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
- G1. **Pai que acionou PMS armados por desenhos de matriz africana feitos pela filha em escola também é policial em SP**. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/11/19/pai-que-acionou-pms-armados-por-desenhos-de-matriz-africana-feitos-pela-filha-em-escola-tambem-e-policial-em-sp.ghtml>. Acesso em: 21 mar. 2026.
- NASCIMENTO, José Almir do; CURY, Carlos Roberto Jamil. **A qualidade da educação no horizonte da proteção integral infante-adolescente**. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 50, n. 177, p. 679-697, jul./set. 2020.
- RODRIGUES, Carla. **O luto entre clínica e política: Judith Butler para além do gênero**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
- SILVA, Leandro Madureira. **Dos males, Damares, o maior: o direito à educação, o ultraconservadorismo e o mito da proteção integral da infância e da juventude na corte constitucional do Poder Judiciário brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Curso de Pós-Graduação em Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2024.
- UOL. **Caso orixá: MP pede imagens de câmeras de PMS após ação em escola em SP**. 2025. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2025/11/18/mpsp-pre-apuracao-pm-escola-orixa-sp.htm>. Acesso em: 21 mar. 2026.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **La palabra de los muertos: conferencias de criminología cautelar**. Buenos Aires: Ediar, 2011.

Licença Creative Commons CC BY 4.0. Este trabalho permite compartilhar e adaptar para qualquer fim, desde que atribuído o devido crédito editorial à Entreprágrafos.

Entreprágrafos
ISSN 3086-4550

ENGLISH VERSION

The drawing, the school, and the police: reflections on childhood, religious racism, and social control

ABSTRACT

This essay examines a police intervention in a preschool in São Paulo, Brazil, following educational activities involving Afro-Brazilian religious traditions. Drawing on this episode, it explores how discourses of child protection may be mobilized to justify forms of social control directed at historically marginalized cultural expressions. Using a deductive approach based on bibliographic and documentary research, the study brings together contributions from Constitutional Law, Critical Criminology, and Childhood and Youth Studies. It argues that the principle of comprehensive protection can only be effectively realized when accompanied by respect for cultural diversity, the confrontation of religious racism, and state action guided by secularism and fundamental rights.

KEYWORDS: Childhood; Religious Racism; Cultural Diversity; Secularism; Social Control